

ERTAK TERAPIYASI YORDAMIDA BOLALARDA QO‘RQUVLARNI YENGISH MEXANIZMLARI

Shukurova Nilufar Gayratovna

Qori Niyoziy nomidagi TPMI tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20004638>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bolalar qo‘rqularini ertak terapiyasi orqali yengish masalasi ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, bolalar qo‘rqularining sabablari ham taxlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: ertak terapiyasi, qo‘rquv, bolalar qo‘rquvi, ertak terapiyasi shakllari.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы преодоления детских страхов с помощью сказкотерапии. Также анализируются причины возникновения детских страхов.

Ключевые слова: сказкотерапия, страх, детский страх, формы сказкотерапии.

Abstract. This article examines the mechanisms of overcoming children’s fears through fairy tale therapy. It also analyzes the causes of children’s fears.

Keywords: fairy tale therapy, fear, children’s fear, form of fairy tale therapy.

Qo‘rquv va xavotir barcha emotsiyalar ichida eng xavflilaridan hisoblanadi. Qo‘rquv va xavotirga bag‘ishlangan keng qamrovli tadqiqotlar ushbu muhim emotsiyalarni yanada chuqurroq anglash uchun mustahkam ilmiy asos yaratadi[2].

“Falsafiy ensiklopedik lug‘at”da qo‘rquv – real yoki tasavvur qilingan xavf natijasida yuzaga keladigan, shaxs hayotiga tahdid soluvchi salbiy emotsiya sifatida ta’riflanadi. A.I. Zaxarovning fikriga ko‘ra, qo‘rquvlar – bu real yoki xayoliy tahdidga javoban yuzaga keladigan bezovtalik yoki xavotir hissidir. Qo‘rquvlar o‘z-o‘zidan, asossiz paydo bo‘lmaydi. Ular bir nechta sabablar bilan bog‘liq bo‘ladi[1]:

– aniq holat

– bolani qachondir qo‘rqitgan voqea (masalan, it tishlashi)

Lekin bu qo‘rquv barcha bolalarda aniq namoyon bo‘lavermaydi. Bu bolaning xarakter xususiyatlariga bog‘liq bo‘ladi. Bunday qo‘rquvlarni korreksiyalash nisbatan oson.

– singdirilgan qo‘rquvlar – bunday qo‘rquvlarning manbai kattalar bo‘lib, ular ba’zan o‘zlari bilmagan holda bolani xavf haqida haddan tashqari emotsional tarzda ogohlantiradilar. Bunday qo‘rquvlar butun umrga saqlanib qolishi mumkin.

– bolalar fantaziyasi – bu qo‘rquv shundan iboratki, bolaning o‘zi qo‘rquv obyektini to‘qib chiqaradi. Bu ayniqsa tasavvuri kuchli rivojlangan bolalarga xosdir. Bunday fantaziyaga bolalarning reaksiyasi turlicha bo‘ladi: ba’zilar uni tezda unutib yuboradi, boshqalarning esa xotirasida uzoq vaqt saqlanib qolishi va salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin.

– **oiladagi ichki nizolar** – bola ota-ona o‘rtasidagi nizoda o‘zini aybdor deb his qilishi mumkin.

– **tengdoshlari bilan o‘zaro munosabatlar** – bola uni yoqtirishmaydigan jamoada kamsitilishdan qo‘rqadi. Maktabgacha yoshdagi va kichik maktab yoshidagi bolalarning qo‘rqularini yengishda eng samarali usullardan biri ertak terapiyasi hisoblanadi. A.I. Zaxarov, V.S. Muxina, A.M. Prihojan kabi tadqiqotchilar aynan ertak terapiyasi bolalar qo‘rqulari bilan kurashishda yordam beruvchi eng samarali usullardan biri ekanligini ta’kidlaydilar.

T.D. Zinkevich-Evstigneyeva fikriga ko‘ra, ertak terapiyasi besh turdagi ertaklarga asoslanadi [3]:

- **badiiy** – psixokorreksion va psixoterapevtik jihatlarga ega bo‘lgan ertak, afsona va masallar;
- psixoterapevtik ertaklar – shaxsiy rivojlanish jarayoniga ijobiy ta‘sir etuvchi ertaklar. Bunday ertaklar har doim ham baxtli yakunga ega bo‘lmaydi, lekin ular doimo juda chuqur va ta‘sirchan bo‘ladi;
- psixokorreksion ertaklar – bolaning xulq-atvoriga ta‘sir etuvchi ertaklar. Bunday ertaklar yosh va muammo doirasi jihatidan cheklangan bo‘ladi;
- didaktik ertaklar – pedagoglar tomonidan yaratiladigan va muayyan bilimlarning mohiyatini ochib beradigan ertaklar;
- mediativ ertaklar – psixo-emotsional zo‘riqishni kamaytirishga qaratilgan ertaklar. Bunday ertaklarning asosiy xususiyati shundaki, unda ziddiyat va yovuz qahramonlar bo‘lmaydi;

Ertak terapiyasi amaliy psixologiyaning eng yosh yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Biroq, boshqa tomondan qaralganda, u so‘z orqali insonni qo‘llab-quvvatlashning eng qadimiy usullaridan biridir. Ertaklar orqali bolalarning o‘zleri to‘liq anglamaydigan yoki kattalar bilan muhokama qilishga uyaladigan kechinmalari aniqlanadi. Bolalar kayfiyatiga qarab o‘zlarini turli qahramonlar bilan bog‘lashlari mumkin. Shubhasiz, eng muhim jihati shundaki, ertaklarda yovuzlik doimo jazolanadi, hatto yomon xatti-harakatlardan ham ijobiy xulosa chiqarish mumkin bo‘ladi [4].

Hozirgi vaqtda bunday ertaklar bilan ishlashning ko‘plab shakllari mavjud. Keling, ularning ayrimlarini ko‘rib chiqamiz [3]:

1. **Ertaklarni talqin qilish (interpretatsiya)** – ertak vaziyatini va syujetini qayta hikoya qilishdan iborat.
2. **Ertak aytib berish** – ikki xil tamoyil asosida amalga oshiriladi: ertakni bola o‘zi aytishi yoki hikoyachi-psixolog aytib berishi mumkin.
3. **Ertak to‘qish** – bola o‘zining xavotirlari, quvonchlari va qayg‘ulari asosida mustaqil ertak yaratadi.
4. **Ertakni qayta yozish** – bola ertak uchun o‘z ichki holatiga eng mos keladigan yakunni tanlaydi.
5. **Ertaklarni sahnalashtirish** – ertak terapiyasining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Unda bola tomonidan rolga kirib personajlarni ijro etish nazarda tutiladi.
6. **Ertakli imij-terapiya** – ertak obrazi orqali bola o‘z qo‘rquvlarini ifodalashi mumkin.
7. **Ertakli rasm chizish** – tematik rasm chizishga asoslanadi va bolaning ichki dunyosini o‘rganish, unga nima yetishmasligini va uni nima qo‘rqitishini tushunishga yordam beradi.
8. **Ertak terapiyasida raqsdan foydalanish** – bu shakl bolani erkinlashtirishga qaratilgan. Raqs orqali bola uni tashvishga solayotgan yoki qo‘rqitayotgan his-tuyg‘ularini ifodalashi mumkin.

Qo‘rquvlar har bir insonda va har qanday yoshda paydo bo‘lishi mumkin, ammo maktabgacha va kichik maktab yoshida ularning yuzaga kelish ehtimoli eng yuqori hisoblanadi. Aynan shu davrda bolada fikrlash va tasavvur faol rivojlanadi, u atrof-muhit va tengdoshlari bilan faol muloqotga kirishadi. Qo‘rquvlarning paydo bo‘lishiga ko‘plab omillar ta‘sir qiladi, biroq eng asosiy omillardan biri – bu oila hisoblanadi. Bolalar qo‘rquvlarini yengishda turli metod va

korreksion ish usullaridan foydalaniladi. Aynan ertak bolaga qo‘rquv, agressiya va xavotirdan xalos bo‘lishga yordam beradi. Bunday qo‘rquvlarni yengishda oilaning roli juda muhim hisoblanadi. Ota-ona bolaga qo‘llab-quvvatlovchi va ishonchli muhit yaratib bersa, bola o‘z qo‘rquvlarini asta-sekin yengib boradi. Oilada bola bilan ochiq muloqot qilish, uning his-tuyg‘ularini inkor etmasdan tinglash va qo‘rquvlarini tushunishga harakat qilish samarali natija beradi. Shuningdek, ota-onaning o‘zi ham tinch va barqaror munosabat ko‘rsatishi bolada xavfsizlik hissini kuchaytiradi. Shu sababli, bunday qo‘rquvlarni bartaraf etishda oilaviy qo‘llab-quvvatlash eng muhim omillardan biri hisoblanadi.

Xorijiy davlatlar tajribasida bu masalaga alohida e‘tibor qaratiladi. Masalan, **Shvetsiya** va **Norvegiya** kabi mamlakatlarda bolani tarbiyalashda uning hissiyotlarini erkin ifodalashiga sharoit yaratish va ota-ona bilan ochiq muloqot qilish asosiy tamoyil hisoblanadi. Ushbu davlatlardagi psixologik tadqiqotlar (masalan, Skandinaviya bolalar psixologiyasi maktabi) ota-onaning emotsional qo‘llab-quvvatlashi bolalarda qo‘rquv va xavotir darajasini sezilarli kamaytirishini ko‘rsatadi.

AQShda ham oilaviy psixologiya sohasida bolani qo‘rqitish orqali tarbiyalash emas, balki ijobiy motivatsiya va hissiy qo‘llab-quvvatlashga asoslangan yondashuv keng tarqalgan. Natijada bolalarda o‘zini ifodalash erkinligi va psixologik xavfsizlik hissi kuchayadi. Bundan farqli ravishda, **Hindiston** va ba‘zi an’anaviy oilaviy tizimlarga ega jamiyatlarda tarbiya jarayonida intizomni saqlash maqsadida qat’iylik va qo‘rqitish elementlari ko‘proq uchrashi mumkin. Bu esa ayrim bolalarda ichki xavotir va qo‘rquvlarning kuchayishiga sabab bo‘lishi ehtimolini oshiradi.

Shu nuqtai nazardan qaralganda, ertak terapiyasi barcha madaniy muhitlarda bolalardagi qo‘rquvlarni yengishda samarali psixologik usul hisoblanadi. U bola uchun xavfsiz ramziy muhit yaratib, uning ichki kechinmalarini ifodalash va yengish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ахметов Т.И., Жидко М.Е. Психотерапия в особых состояниях сознания: история, практика. М. : АСТ; Харьков : Фолио, 2001. 765 с.
2. Вачков И.В. Сказкотерапия. Развитие самосознания через психологическую сказку / И.В. Вачков. М. : Осъ-89, 2001. 144 с.
3. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Основы сказкотерапии / Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева. СПб. : Речь, 2006. 170 с.
4. Ткач Р.М. Сказкотерапия детских проблем. СПб. : Речь; М. : Сфера, 2008. 118 с.